

KONSTITUTSIYAMIZDA INSON HUQUQ VA ERKINLIK LARI KAFOLATLARI YANADA MUSTAHKAMLANDI

Xushvaxtov Isfandiyor Ozod o'g'li

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013622>

Annotatsiya: mazkur maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilagan inson huquq va erkinliklari, uningdaxlsizligiga oid normalar tahlil qilingan hamda ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: huquq va erkinliklar, miranda, qadr-qimmat, jazo, daxlsizlik, ushlab turish, "Xabeas korpus" institutini

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirishning siyosiy-huquqiy asoslarini yaratib, milliy davlatchilik taraqqiyotining tarixiy muhim bosqichida davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi.

Ta'kidlash lozimki, inson huquq va erkinliklari kafolatlari sezilarli darajada kuchaytirildi. Konstitutsiyada mamlakatimizda o'lim jazosi ta'qiqlanganligi qayd etildi.

Bu nima degani, buning ma'nosi shundan iboratki, hech kim insonning umriga nuqta qo'yishga haqli emasligidan dalolat beradi. Inson hayoti – oliy qadriyat, o'lim jazosini qo'llamaslik esa insonparvarlik belgisidir. Aynan mana shu tamoyilga asoslangan holda O'zbekiston Respublikasining bosh qonunida ham mamlakatimizda o'lim jazosi taqiqlanganini mustahkamlandi.

Shuningdek, Konstitutsiyamizda shaxs sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emasligi belgilanyapti. Ya'ni, shaxsning erkinligini cheklash bilan bog'liq har qanday harakat faqatgina sud qarori asosida amalga oshirilishi shart.

Bu orqali xalqaro e'tirof etilgan "Xabeas korpus" institutini qo'llanish ko'lami yanada kengayadi.

Ya'ni, Konstitutsiyamizda belgilanadiki, har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas. Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas. Shaxsni ushlab chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, ilk bor shaxsni ushlab chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shartligi, ayblanuvchi va sudlanuvchilarga o'ziga qarshi ko'rsatma bermaslik, ya'ni xalqaro e'tirof etilgan "Miranda qoidasi"- sukut saqlash huquqi berilmoqda.

Bundan tashqari, har kimning yozishmalari, telefon orqali so'zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlar sir saqlanish huquqiga ega ekanligi belgilandi. Bunday huquqlarning cheklanishiga yoki uy-joyda tintuv o'tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishi belgilab qo'yildi.

Asosiy Qonunimizda har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqliligi belgilanyapti. Ushbu qoidaning mazmun-mohiyati shundaki, fuqarolar o'z buzilgan huquq va erkinliklarini, o'zgalar huquqlarini buzmagani holda, mustaqil himoya qilish huquqiga ega.

Yagona shart – bu fuqarolar tomonidan o‘zini himoya qilishda qo‘llaniladigan usullar yoki choralarning qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan bo‘lishidir.

Eng ahamiyatli jihatlardan biri, Konstitutsiyada aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo‘lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerakligi qayd etilmoqda.

Mazkur norma to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi qoida bo‘lib, tergov va sud jarayonida faqat ishonchli va qonuniy dalillardan foydalanishni ta‘minlaydi hamda shaxsni asossiz ravishda javobgarlikka tortilishdan himoya qiladi.

Har kim o‘z shaxsiga doir ma‘lumotlarning himoya qilinishi huquqiga, shuningdek noto‘g‘ri ma‘lumotlarning tuzatilishini, o‘zi to‘g‘risida qonunga xilof yo‘l bilan to‘plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo‘lmay qolgan ma‘lumotlarning yo‘q qilinishini talab qilish huquqiga ega ekanligi mustahkamlanmoqda.

Konstitutsiyamizda belgilanadiki, har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo‘lish, o‘z sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega.

Har kim o‘z shaxsiga doir ma‘lumotlarning himoya qilinishi huquqiga, shuningdek noto‘g‘ri ma‘lumotlarning tuzatilishini, o‘zi to‘g‘risida qonunga xilof yo‘l bilan to‘plangan yoki huquqiy asoslarga ega bo‘lmay qolgan ma‘lumotlarning yo‘q qilinishini talab qilish huquqiga ega.

Har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim uy-joyga unda yashovchi shaxslarning xohishiga qarshi kirishi mumkin emas. Uy-joyga kirishga, shuningdek unda olib qo‘yishni va ko‘zdan kechirishni o‘tkazishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo‘l qo‘yiladi. Uy-joyda tintuv o‘tkazishga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo‘l qo‘yiladi.

Yuqoridagilarga ko‘ra ta‘kidlash lozimki, davlat inson va uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat ekanligidan kelib chiqib, uning huquq va erkinliklarini Asosiy Qonunda mustahkamlab, uning ijrosini ta‘minlashni o‘z majburiyatlarida aks etishi ta‘kidlanmoqda.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111453>)
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111460>)
4. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi <https://lex.uz/docs/97664>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.